

Transformation Pathways & Strategies

FORESIGHT BRIEF

01/2025

BIG TECH IN ÖSTERREICH

‘Big Tech’ hat die Welt grundlegend verändert. Wir profitieren von Big Tech durch eine Reihe neuer Technologien und Dienste, die oft unentgeltlich – allerdings gegen Preisgabe persönlicher Daten – angeboten werden. Viele sehen den Einfluss von Big Tech auf Bereiche des täglichen Lebens aber auch mit zunehmender Skepsis. Dieser Einfluss ist auch der Grund, warum die Politik auf nationaler und europäischer Ebene diese Unternehmen zunehmend reguliert.

Nationale Regierungen und die Europäische Kommission stehen hier vor einer Reihe von wichtigen Fragen. Wird der bestehende Rechtsrahmen ausreichen? Wie lässt sich Big Tech so weit regulieren, dass die unbestreitbaren Nachteile aus den Aktivitäten von Big Tech kompensiert, die Vorteile allerdings nicht beschnitten werden? Sollten nationale und supranationale Behörden versuchen, europäische Alternativen zu den bestehenden Big Tech-Unternehmen aufzubauen, die in der Lage sind, in globalem Maßstab zu operieren und so die Vorherrschaft der USA (und Chinas) herauszufordern? Sollten die rechtlichen Standards gelockert werden, um mehr Innovation zu ermöglichen und europäische Alternativen zu fördern, oder sollte man im Gegenteil Big Tech-Kon-

zerne beschränken oder sogar zerschlagen? Ein unlängst erschienener Bericht¹ im Auftrag der europäischen Kommission versucht, diese Fragen im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Big Tech in den kommenden Jahren zu beantworten.

Der vorliegende Foresight Brief baut auf diesen Bericht auf und versucht, verschiedene Aspekte von Big Tech aus einer österreichischen Perspektive zu betrachten. Eine zweite wichtige Quelle sind die Ergebnisse eines Workshops zu Big Tech. Für die Organisation und Gestaltung des Workshops waren Susanne Giesecke und Dana Wasserbacher vom AIT verantwortlich.

AUTOR

Bernhard Dachs

1 AIT Center for Innovation Systems & Policy

WER IST BIG TECH?

Wenn wir von Big Tech sprechen, meinen wir damit einige der größten und wertvollsten Unternehmen der Welt, für die der intensive Einsatz von modernen Informations- & Kommunikationstechnologien die Grundlage ihres Geschäfts ist. Dazu gehörten die US-Firmen Google/Alphabet, Apple, Facebook/Meta, Amazon, and Microsoft sowie die chinesischen Konzerne Baidu, Alibaba, Tencent.

Eine branchenbasierte Definition von Big Tech bietet der Aufsatz von Trentini et al² an, die von ‚Digital Multinational Enterprises (digital MNEs) oder ‚Digital Multinationals‘ sprechen: demnach besteht Big Tech aus Internetplattformen (etwa Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken), elektronischen Zahlungsdiensten inklusive Fintech, e-commerce sowie den Anbietern von digitalen Inhalten inklusive Videospiele. In dieser Definition vereinigen die 100 größten Big Tech-Unternehmen Umsätze in der Höhe von 1.700 Mrd. USD auf sich.

Die Frage der positiven und negativen Auswirkungen von Big Tech sowie seiner Relevanz für Österreich waren Inhalt eines vom AIT veranstalteten Workshops am 20. Juni 2024 in Wien. Ein erstes Panel diskutierte dabei das Verhältnis von Big Tech und den Rechten von Konsument:innen; an diesem Panel nahmen Fr. Petronela Altrichter, Microsoft Österreich; Hr. Georg Markus Kainz, Quintessenz und Fr. Daniela Zimmer, Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Wien teil. Ein zweites Panel ging der Frage nach, wie attraktiv Österreich für die F&E-Aktivitäten von Big Tech-Unternehmen ist. Diskutiert wurde hier von Fr. Marion Biber, Head of Invest in Austria bei der Austrian Business Agency (ABA), der Ansiedelungsgesellschaft des Bundes; Hr. Martin Wörter, Innovationsökonom an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich und Hr. Michael Wiesmüller, Leiter der Abteilung für Digitale- und Schlüsseltechnologien für industrielle Innovation im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK).

Der Policy Brief konzentriert sich auf vier Fragen; erstens auf die Größe und relative Bedeutung von Big Tech in Österreich, zweitens das Verhältnis von Big Tech und Konsument:innenrechten, und drittens auf die Frage, wie attraktiv Österreich als Standort für die F&E-Aktivitäten von Big Tech-Unternehmen ist; viertens auf mögliche Zukünfte von Big Tech in Österreich und Europa.

WAS BIG TECH BESONDERS MACHT

Big Tech-Unternehmen sind in sehr kurzer Zeit zu weltweiter Präsenz und ihrer heutigen Größe gewachsen. Dieses stürmische Wachstum verdanken sie der intensiven Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien, aus deren Eigenschaften Big Tech-Konzerne ihre wesentlichen Vorteile gegenüber anderen Unternehmen ziehen.

Ein Schlüssel für das Verständnis von Big Tech ist das Konzept der digitalen Präsenz: Big Tech-Unternehmen bieten ihre Dienste über das Internet an und sind deshalb im Unterschied zu anderen Firmen nicht auf eine physische Präsenz am Wohnort der Konsumentinnen und Konsumenten, etwa durch eine Tochtergesellschaft oder ein Vertriebsnetz, angewiesen. Ein Nebeneffekt der digitalen Präsenz ist, dass die Besteuerung und allgemein die Regulierung der Aktivitäten von Big Tech durch nationale Regierungen schwierig ist.

Digitale Präsenz erlaubt außerdem eine gute Skalierbarkeit des Angebots, das heißt, dass ein Big Tech-Unternehmen sein Angebot an Dienstleistungen relativ einfach und kostengünstig erhöhen kann – Google kann wesentlich einfacher seinen Output an erledigten Suchanfragen verdoppeln als Volkswagen seinen Output an Autos. Das kann ein bedeutender Größenvorteil sein. Betriebswirt-

schaftlich gesprochen haben digitale MNEs sehr niedrige Grenzkosten und damit bedeutende Größenvorteile (increasing returns to scale), die es erlauben, einen einzelnen Markt in kurzer Zeit zu dominieren. Brian Arthur bemerkte zu Recht: "Increasing returns are the tendency for that which is ahead to get further ahead, for that which loses advantage to lose further advantage"³.

Daten sind der Rohstoff von Big Tech und die Kernkompetenz vieler Big Tech-Unternehmen ist das Sammeln und Aufbereiten von Daten jeglicher Art, sei es Musik, Bilder, Einträge, Nachrichten, Bestellungen etc. Diese Kompetenzen sind vielfach von einer Art von Daten auf andere Datenarten übertragbar, sodass Big Tech-Unternehmen relativ einfach in neue Geschäftsfelder expandieren können. Ein Videoangebot unterscheidet sich wenig von einem Musikangebot und die Attraktivität verschiedener Angebote kann durch Bündelungen oder inhaltliche Verknüpfungen gesteigert werden, sodass für das Unternehmen economics of scope entstehen.

Digitale MNEs profitieren in ihrem Wachstum außerdem von Netzwerkeffekten: der Nutzen der Dienstleistung eines Big Tech-Unternehmens ist umso höher, je mehr Personen die Dienstleistung nutzen. Das beste Beispiel für solche Netzwerkeffekte sind soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste. Netzwerkeffekte sind die zweite wichtige Quelle für die Größenvorteile von Big Tech.

DIE BEDEUTUNG VON BIG TECH IN ÖSTERREICH

Big Tech-Unternehmen brauchen durch ihre digitale Präsenz keine Filialnetze oder Niederlassungen, um in Österreich ihre Dienste anbieten zu können. Das macht es nicht einfach, den Umfang von Big Tech in Österreich zu bestimmen.

Einen ersten Anhaltspunkt bieten Daten aus der Leistungs- und Strukturstatistik von Statistik Austria⁴, die einen Überblick über die Zahl der Unternehmen in verschiedenen Branchen gibt. Der Sektor Informationsdienstleistungen (ÖNACE 63) umfasst unter anderem Suchmaschinen-Portale, Datenverarbeitung und Hosting sowie sonstige Tätigkeiten, die der Bereitstellung von Informationen dienen. In diesem Sektor gab es 2022 5.918 Unternehmen, aber nur 16 davon hatten 250 oder mehr Beschäftigte – Informationsdienstleistungen sind also in Österreich überwiegend in kleinen Unternehmen zu finden und überwiegende Zahl der Unternehmen in dieser Branche bleiben unter der Schwelle von 250 Beschäftigten.

Die Großunternehmen der Branche erwirtschafteten einen Umsatz von 2,1 Mrd. EUR und beschäftigen insgesamt 9.606 Personen. Nach den Daten von Statistik

Austria beträgt der Anteil ausländischer Unternehmen am Umsatz der Branche 41,6%, was deutlich über dem Vergleichswert für die Gesamtwirtschaft von 32% liegt. Zu Big Tech zählen sicherlich auch Unicorns, also noch nicht börsennotierte Start-up Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar vorweisen. Aus Österreich stammen nach CB Insights⁵ nur zwei solche Unternehmen, BitPanda und GoStudent.

Der Sektor Informationsdienstleistungen hat in den USA im Jahr 2021 48 Mrd. USD für F&E ausgegeben. In Österreich sind diese Zahlen deutlich niedriger, insgesamt gab die Branche 2021 nur etwa 97 Mio. EUR für F&E aus. Zählt man die Elektronik- und Softwareindustrie in Österreich dazu, erhöhen sich die F&E-Ausgaben dieses erweiterten Big Tech-Sektors auf mehr als zwei Mrd. EUR, die Hardware- und Softwareindustrie in Österreich gibt also wesentlich mehr für Forschung und Entwicklung aus als die Dienstleistungsseite. In den USA ist dagegen das Verhältnis von Hardware und Software auf der einen und Dienstleistungen auf der anderen Seite etwa 4:1, die Elektronikindustrie der USA gibt etwa 100 Mrd. USD und die Softwareindustrie weitere 22 Mrd. USD für F&E aus.

Um die Bedeutung von digitalen MNEs in Österreich einzuschätzen, reicht es nicht, nur in Österreich niedergelassene Unternehmen zu berücksichtigen. Durch ihre digitale Präsenz ist Big Tech nicht auf Niederlassungen in Österreich angewiesen. Allerdings gibt es keine verlässlichen Daten zum Umfang des Onlinehandels in Österreich und die verfügbaren Schätzungen gehen stark auseinander. Die neueste Studie des Handelsverbands spricht von Online-Umsätzen in der Höhe von 10,6 Mrd. EUR für 2023⁶ während das Finanzministerium für 2020 von Online-Umsätzen in der Höhe von 5,7 Mrd. EUR ausgeht⁷. Ob sich die Online-Umsätze tatsächlich innerhalb von drei Jahren verdoppelt haben sei dahingestellt. Sicher ist, dass die Mehrzahl der Online-Umsätze auf ausländische Anbieter entfallen, das Finanzministerium geht von drei Vierteln der gesamten Umsätze aus.

Amazon ist der größte Anbieter im österreichischen Online-Handel, sein Marktanteil beträgt 12% ohne Marketplace und 30% mit dem Marketplace⁸, der auch Angeboten von anderen Firmen beinhaltet. Es folgen Otto Versand, Zalando, Ikea und Media Markt. Die chinesischen Anbieter Temu und Shein haben bislang noch einen kleinen Anteil am österreichischen Online-Markt, versuchen allerdings derzeit, in besonders kurzer Zeit durch sehr niedrige Preise „koste es was es wolle“ einen möglichst großen Kundenstamm und ein positives Image aufzubauen. Diese Strategie erklärt sich aus den steigenden Größenvorteilen und den Netzwerkeffekten, die großen Anbietern besonders bevorzugen. Deshalb scheint

es aus der Sicht dieser Unternehmen rational, für einige Zeit große Verluste in Kauf zu nehmen, wenn dadurch eine starke Marktposition aufgebaut werden kann.

Bessere Zahlen gibt es für die Umsätze mit Onlinewerbung, eine wichtige Einnahmequelle für Alphabet oder Meta, denn diese Werbeumsätze unterliegen der sog. Digitalsteuer⁹. Onlinewerbung wird in Österreich mit 5% besteuert, steuerpflichtig sind Unternehmen mit einem weltweiten Umsatz aus Onlinewerbung von mindestens 750 Mio EUR und einem Inlandsumsatz von mindestens 25 Mio EUR. Aus einem Steueraufkommen von 105 Mio EUR im Jahr 2023 ergibt sich daher ein Umsatz mit Onlinewerbung von 2,06 Mrd. EUR in Österreich. Wenn wir auch bei Onlinewerbung von einem Auslandsanteil von drei Viertel ausgehen, ergibt sich für Onlinehandel und -werbung ein Umsatz für Big Tech in Österreich von etwa sechs Mrd. EUR.

Vergleicht man das mit den oben genannten Umsätzen für in Österreich niedergelassene Unternehmen der Branche Informationsdienstleistungen von 2,1 Mrd. EUR, wird klar, dass die Mehrzahl der Dienstleistungen von Big Tech in Österreich durch digitale Präsenz geleistet werden. Daraus ergeben sich zwei Schlussfolgerungen: erstens müssen politische Aktivitäten im Hinblick auf Big Tech auf europäischer oder auf einer noch breiteren, internationalen Ebene angesiedelt sein. Zweitens scheint es schwierig, in Österreich – wie auch in anderen Europäischen Ländern – Big Tech-Unternehmen zu etablieren und sie zu international bedeutenden Playern zu entwickeln.

EUROPAS POSITION IN BIG TECH

Die Schwäche bei der Entwicklung von Big Tech-Unternehmen ist nicht auf Österreich beschränkt, sondern ein europäisches Problem. Die größten Sieben unter den 100 größten Big Tech-Unternehmen amerikanische Firmen, die folgenden Zwei kommen aus Asien, während die ersten Technologieunternehmen mit europäischem Firmensitz sich erst auf den Plätzen 13 (ASML, Niederlande), 20 (SAP, Deutschland) und 35 (Schneider Electronics, Frankreich) finden. Insgesamt sind nur 11 europäische Unternehmen unter den Top 100. Ähnlich kritisch sieht der Draghi-Bericht (Seite 2) das Fehlen von europäischen Big Tech-Unternehmen. „In fact, there is no EU company with a market capitalisation over EUR 100 billion that has been set up from scratch in the last fifty years, while all six US companies with a valuation above EUR 1 trillion have been created in this period“¹⁰. Der Draghi-Bericht (Seite 24) sieht den Grund dafür vor allem im ausbleibenden Strukturwandel in Europa: „In contrast, Europe’s industrial structure has remained static, with automotive companies consistently

dominating the Top-3 R&I spenders. In other words, the US economy has nurtured new, innovative technologies and investment has followed, redirecting resources towards sectors with high potential for productivity growth; in Europe investment has remained concentrated on mature technologies and in sectors where productivity growth rates of frontier companies are slowing“¹¹.

Die Unterrepräsentation europäischer Unternehmen zeigt sich auch in der durch die Europäische Kommission im Digital Services Act geforderten Klassifizierung¹² von sehr großen Online-Plattformen (VLOPs) und sehr großen Online-Suchmaschinen (VLOSEs). Das sind diejenigen Plattformen mit über 45 Millionen Nutzern in der EU. Sie müssen die strengsten Regeln der DSA einhalten. Nur zwei der VLOPs – Booking.com und Zalando – sind keine Tochtergesellschaften nicht-europäischer Konzerne, sondern haben ihren Hauptsitz in der EU; unter den VLOSEs gibt es kein europäisches Unternehmen.

DIE DUNKLE SEITE VON BIG TECH: DATEN UND KONSUMENT:INNENRECHTE

Big Tech wird in der Öffentlichkeit zunehmend kritisch gesehen. Viele Beobachter:innen fürchten die Marktmacht von Big Tech-Unternehmen, die auf den oben beschriebenen wirtschaftlichen Vorteilen beruht und sehen erhebliche Auswirkungen auf die Konsument:innenrechte. Im Zentrum dieser Kritik steht der mangelnde Datenschutz und Datenmissbrauch: Big Tech-Unternehmen sammeln und verarbeiten große Mengen an persönlichen Daten ihrer Nutzer:innen. Oft geschieht dies auf eine Weise, die intransparent ist oder die die Kontrolle der Konsument:innen über ihre eigenen Daten einschränkt. Es gab zahlreiche Vorfälle, bei denen diese Daten missbräuchlich und gesetzwidrig verwendet wurden, sei es unbeabsichtigt durch mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und Datenlecks, unbefugte Weitergabe an Dritte oder durch gezielten Missbrauch wie Werbung, die auf persönlichen Daten basiert.

Konsument:innen zahlen heute für verschiedene Dienste mit ihren Daten. Aus der Sicht des Verbraucherschutzes ist das problematisch, da Daten oft unwiderruflich weitergegeben und nie wieder zurückgegeben werden. Das unterscheidet unentgeltliche Dienste von solchen die gegen Geld angeboten werden – hier ist die Rückzahlung bei Nichterfüllung klar geregelt. Bei anderen Anwendungen ist es für Konsument:innen auch gar nicht mehr möglich, die Weitergabe ihrer/seiner Daten zu verweigern, weil z. B. ausschließlich in der Cloud gearbeitet werden kann.

Es gibt auch Bedenken, dass Start-ups zu stark in den Dunstkreis der großen Tech-Firmen geraten und diese

dann Daten kleinerer Firmen zu ihrem Vorteil und zum Nachteil der kleineren Firmen nutzen. Beispielsweise haben Big Tech-Firmen, die Plattformen organisieren, auf denen kleine Unternehmen anbieten, einen großen Vorteil; sie wissen damit im Detail über die Präferenzen der Kunden dieser kleinen Unternehmen Bescheid und können diese Daten nutzen, um eigene Angebote zu entwickeln und vielleicht so kleine Unternehmen unfaire Konkurrenz zu machen.

Die Vorwürfe gegen Big Tech gehen über Datenmissbrauch für kommerzielle Interessen hinaus: viele fürchten auch ein Mehr an Beeinflussung bis hin zu politischer Manipulation durch Algorithmen und personalisierte Inhalte in sozialen Netzwerken. Plattformen wie X, TikTok oder Facebook können die Regeln für Inhalte festlegen, was dazu führen kann, dass Benutzer:innen nur gefilterte Inhalte zu sehen bekommen und bestimmte Meinungen oder Informationen zensiert oder unterdrückt werden. Eine solcher Filter wäre wünschenswert, wenn es um diskriminierende Inhalte oder Hassrede geht, tatsächlich scheinen die Algorithmen von Plattformen die Verbreitung solche Inhalte in manchen Fällen aber zu noch zu fördern.

Big Tech-Unternehmen können sich diese Praktiken oft erlauben, da sie mit ihren Diensten Ökosysteme schaffen, die es den Nutzer:innen schwer machen, zu anderen Anbietern zu wechseln. Zu vielen von Big Tech-Firmen angebotene Dienste gibt es wenig oder gar keine Alternativen; viele Benutzer:innen wollen auch nicht die gewohnte Benutzeroberfläche verlassen oder finden keine Möglichkeit, persönliche Daten in eine andere App zu transferieren. Diese Einschränkungen sind beträchtliche Hindernisse für einen Anbieterwechsel. Deshalb brauchen viele Big Tech-Unternehmen nicht zu fürchten, dass Konsument:innen ihre Angebote verlassen. Für Konsumenten bedeutet dies, dass sie in einem System gefangen sind, das ihre Auswahlmöglichkeiten einschränkt und ihnen oft weniger Schutz bietet.

Vorwürfe wegen Steuervermeidung sind ein weiterer Kritikpunkt, der oft gegen Big Tech erhoben wird. Hier geht es einerseits um Gewinnsteuern, andererseits um lohnabhängige Steuern. Big Tech profitiert bei Gewinnsteuern von ihrer digitalen Präsenz, also der Fähigkeit, Dienstleistungen ohne physische Niederlassung in einem bestimmten Land über das Internet anbieten zu können. Bei lohnabhängigen Steuern stehen Fälle von Scheinselbstständigkeit im Mittelpunkt der Kritik.

Ihre Meinungsmacht und die nachteiligen Auswirkungen von Big Tech auf die Rechte und Freiheiten der Konsument:innen sind unleugbar die Schattenseiten des

wirtschaftlichen Erfolgs von Big Tech und ihres Nutzens für Konsument:innen und andere Unternehmen. Die Öffentlichkeit und kleinere Unternehmen verstehen oft nicht die Bedeutung des Zugangs zu großen Datenmengen für die Entwicklung von KI. Mittelbar profitieren nicht nur die Big Tech-Firmen von Entwicklungen, die auf den Daten von Konsument:innen basieren, sondern auch kleinere Unternehmen. Start-ups können durch die Nutzung von KI-Angeboten von Cloud-Anbietern und Unterstützung durch große Unternehmen wachsen.

Big Tech-Unternehmen sind schwer zu regulieren, es existiert deshalb ein Ungleichgewicht zwischen Big Tech und den Konsument:innen zugunsten von Big Tech. Deshalb hat die Europäische Union in den letzten Jahren drei wichtige Gesetze im Zusammenhang mit Big Tech beschlossen: den Digital Markets Act (DMA), den Digital Services Act (DSA) und zuletzt den AI Act zur Regulierung der Anwendung von Künstlicher Intelligenz. Der DMA zielt auf die größten in der Europäischen Union tätigen digitalen Plattformen ab, die von Verbrauchern und Unternehmen in der EU nur schwer umgangen werden können und versucht, neuen Akteuren den Markteintritt zu erleichtern. Diese Plattformen werden in sehr große Online-Plattformen (VLOPs) und sehr großen Online-Suchmaschinen (VLOSEs) eingeteilt und anhand der Anzahl der Nutzer (die Grenze ist hier 10% der 450 Million Konsument:innen in der EU) identifiziert.

Die DSA geht in eine ähnliche Richtung und zielt darauf ab, die Inhaltsmoderation auf Social-Media-Plattformen zu verbessern, um so illegale Inhalte zu bekämpfen. Der AI Act schließlich identifiziert verschiedene KI-Technologien anhand ihrer potentiellen Risiken und schreibt ihren Anbietern bzw. ihrer wirtschaftlichen Nutzung verschiedene Informationspflichten vor.

Die Panelists begrüßen den Versuch, sehen aber noch viele Lücken und Herausforderungen. So sind etwa der Verbraucherschutz in Bezug auf KI und die Haftung für durch KI verursachte Schäden sind noch unzureichend geregelt. Neben der Regulierung sehen die Panelteilnehmer:innen in der Erhöhung der Awareness und der Sicherung des Wettbewerbs wichtige Aufgaben der öffentlichen Hand. Bildungseinrichtungen sollten sowohl ein breites Verständnis für digitale Technologien vermitteln als auch spezielles Wissen über bestimmte Anwendungen wie KI und ihre potentiellen Probleme fördern. Nur wer die Technologien versteht, kann auch beurteilen, was die Weitergabe ihrer/seiner Daten bedeutet und was damit passieren kann. Der Zugang zu Technologien und deren Nutzung muss für alle zugänglich gemacht werden, insbesondere für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Österreich sollte sich außerdem stärker auf Weiterbildung konzentrieren, um einerseits mehr Awareness für potentielle Probleme durch Big Tech zu schaffen, andererseits um wettbewerbsfähig zu bleiben. Eine bessere Balance zwischen verschiedenen Altersgruppen was digitale Kompetenzen betrifft und die Integration älterer Arbeitskräfte sind allein schon wegen des bestehenden Arbeitskräftemangels entscheidend für die Zukunft des Landes. Der Fokus sollte auf der Nutzung neuer Technologien und der Schaffung von Infrastrukturen liegen, die sowohl innovativ als auch nachhaltig sind. Schließlich braucht der Konsumentenschutz auch einen funktionierenden Wettbewerb, denn Konkurrenz schwächt die marktbeherrschende Stellung von Big Tech-Unternehmen. Die Förderung von Start-ups ist deshalb essentiell; einige Vorschläge dafür finden sich im nächsten Abschnitt.

WIE ATTRAKTIV IST ÖSTERREICH ALS F&E-STANDORT FÜR BIG TECH?

Österreich hat sich als attraktiver Standort für die F&E-Aktivitäten großer internationaler Unternehmen in technologischen Bereichen wie dem Automobilbau, Mikrochips oder Pharma etabliert. Der Zugang zu Talenten wird als einer der wichtigsten Standortfaktoren angesehen. Österreich zieht nicht nur Großunternehmen, sondern auch internationale Start-ups an, die die gute Verfügbarkeit von hochqualifizierten Fachkräften und die exzellente Infrastruktur schätzen. Im Bereich im Unterschied zu anderen Technologien ist es allerdings noch nicht vollständig gelungen, sich als einen attraktiven Forschungsstandort für Big Tech-Konzerne zu etablieren. Das gilt allerdings auch für die ganze EU: Daten zu den internationalen F&E-Investitionen von US-Multinationals des US Departements of Commerce¹³ zeigen, dass Big Tech-Unternehmen die Europäische Union nicht als ihren bevorzugten Investitionsstandort für Forschung und Entwicklung sehen. In den Branchen Information und wissensintensiven Dienstleistungen (freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen) hat Asien die Europäische Union in den absoluten Beträgen, die US-Firmen in diesen beiden Branchen für F&E ausgeben, überholt.

Die Spezialisierung auf ‚alte‘ Industrien in Europa hat zur Folge, dass die F&E-Investitionen von US-Firmen in der Europäischen Union wesentlich langsamer als in anderen Regionen der Welt wachsen. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der F&E-Investitionen von US-Firmen betrug im Zeitraum 2015-21 in der Europäischen Union nur 0,9%, während der Vergleichswert für die Asien-Pazifik-Region 6% ist. Leider gehört auch Österreich zu jenen Ländern in denen die F&E-Ausgaben

von US-Firmen überhaupt nicht gewachsen, sondern im Gegenteil im Zeitraum 2015-2021 gesunken sind. Dieser Rückgang war mit durchschnittlich -16% pro Jahr beträchtlich; insgesamt haben sich die F&E-Ausgaben von US-Firmen in Österreich im Zeitraum 2015-2021 halbiert.

Ganz anders die Situation in der Schweiz: hier sind die F&E-Investitionen von US-Unternehmen deutlich schneller gewachsen als in den EU-Mitgliedsstaaten. Insgesamt kann die Schweiz auf einige größere F&E-Investitionen von Big Tech verweisen. Ihre Erfolgsfaktoren sind insbesondere:

- **Attraktive Rahmenbedingungen:** Die Schweiz hat niedrige Steuern, was sie für Unternehmen besonders attraktiv macht. Die Kantone konkurrieren um niedrige Steuersätze und profitieren von einem interkantonalen Steuerausgleich, der soziale Härten abmildert.
- **Wissenschaftliche Affinität:** Die Schweiz verfügt über einige Universitäten, die in verschiedenen Themen weltweit führend sind.
- **Innovationskraft:** Schweizer Unternehmen suchen für Innovationen bewusst die Nähe zu Hochschulen. Organisationen wie Innosuisse fördern den Wissensaustausch zwischen Hochschulen und Unternehmen, wobei die Hochschulen bis zu 50% der Projektkosten für angewandte Forschung erhalten.

In der Schweiz und Österreich gibt es gemischte Meinungen zur Bedeutung der Forschungsförderung für die Standortattraktivität. Während Österreich etwa die Forschungsprämie als wichtigen Standortvorteil sieht, verzichtet die Schweiz auf direkte oder indirekte Forschungsförderung für Unternehmen. Stattdessen konzentriert sich die Schweizer Bundesregierung auf günstige Rahmenbedingungen wie den Zugang zu Talenten, niedrige Steuern oder die Förderungen von kooperativen Projekten zwischen Universitäten und Firmen, um den Zugang zu Wissen zu verbessern. Die ETH Zürich war in der Vergangenheit sehr erfolgreich darin, Spin-offs hervorzubringen, indem sie Studierende und Forschende auf marktfähige Technologien sensibilisierte. Wichtige Faktoren für diesen Erfolg sind Transferstellen, administrative Unterstützung und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern. Das Innoswiss Acceleration-Programm und Business Angels spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Start-ups.

Wie bereits oben diskutiert hat Europa bis jetzt keine großen Tech-Unternehmen wie die USA hervorgebracht. Das Panel hat verschiedene Gründe dafür diskutiert und folgende drei Punkte identifiziert:

- **Ein fehlender gemeinsamer digitaler Binnenmarkt:** Trotz weggefallener Zollgrenzen sind die Regeln für

Daten noch nicht vereinheitlicht und der Binnenmarkt für Dienstleistungen muss noch vollendet werden.

- **Unvollständiger europäischer Finanzmarkt:** In den USA gibt es einen größeren und schnelleren Zugang zu Finanzmitteln und Risikokapital. Spätere Wachstumsphasen von Start-ups mit hohem Finanzbedarf lassen sich in den USA viel einfacher finanzieren.
- **Mangel an Talenten:** Europa ist im Vergleich zu den USA weniger attraktiv für die Zuwanderung hochqualifizierter Fachkräfte. Die USA punkten durch Diversität und eine umfassende Einwanderungsgeschichte.

Einen weiteren möglichen Nachteil identifizieren die Panelists auch im Mindset der Österreicherinnen und Österreicher, die der Digitalisierung und dem Unternehmertum oft skeptisch gegenüberstehen; diese Einstellungen werden bereits durch die Schulbildung geprägt. Die Finanzierungsmöglichkeiten in den frühen Phasen von Start-ups in Österreich ist gut, jedoch bestehen Schwierigkeiten bei der Anschlussfinanzierung und der Finanzierung in der Skalierungsphase. Die Strukturprobleme bei der schnellen Expansion von Start-ups sind ein wesentlicher Hemmschuh.

Regulierung und Innovation müssen nicht zwangsläufig **im Widerspruch stehen**. Es wird empfohlen, flexibel gestaltete Regulierungsrahmen zu schaffen, die Innovationen ermöglichen, wie durch „regulatory sandboxes“. In den USA wird oft „auf Sicht“ reguliert, was bedeutet, dass Innovationen zuerst zugelassen werden, bevor Regulierungen an sie angepasst werden. Europa ist konservativer und risikoscheuer, was die Innovationsdynamik einschränken kann.

Die Infrastruktur ist entscheidend für die Innovationskraft. Österreich verfügt über gute digitale Infrastruktur und verschiedene staatliche Initiativen zur Förderung von Unternehmen. Dennoch müssen Unternehmen proaktiv werden, um diese Möglichkeiten zu nutzen.

Um Österreich als Standort für Big Tech-Forschung zu stärken, sollten nach Meinung des Panels folgende **Maßnahmen** ergriffen werden:

- Verbesserung der Rahmenbedingungen zur **Förderung von Start-ups** wie etwa den Finanzierungsmöglichkeiten.
- Stärkere **Förderung von akademischen Spin-offs**.
- **Flexiblere Regulierungen** auf europäischer Ebene zur Unterstützung von Innovationen.
- Ausbau der **digitalen Infrastruktur** und Förderung von deren kreativer Nutzung durch Unternehmen.

Es scheint aber auch klar, dass die österreichische Politik vielen wichtigen Punkten nur gemeinsam mit der europäischen Ebene wirkungsvoll agieren kann. Das Thema Big

Tech – egal ob es um die Konsument:innenrechte oder die Attraktivität des Standorts geht – ist klar ein europäisches Thema. Nur gemeinsam kann Europa die bestehenden Ungleichgewichte zu seinen Gunsten ändern.

MÖGLICHE ZUKÜNFTEN VON BIG TECH IN EUROPA

Mendonça et al. (2024) entwerfen in ihrer Studie¹⁴ für die Europäische Kommission mögliche Zukünfte von Big Tech in Europa in Form einer Szenario-Analyse mit dem Blick auf das Jahr 2040. Die Szenarios bauen auf zwei Dimensionen auf:

Die erste Dimension der Szenarios ist die zukünftige Entwicklung der Globalisierung bis 2040. Big Tech braucht offene, globale Märkte. Die Globalisierung hat die Welt seit den 1970er Jahren stark verändert, verliert seit der Krise 2008/09 aber deutlich an Schwung. Heute sind die globalen Beziehungen weniger durch internationale Zusammenarbeit und Liberalisierungen im Welthandel als vielmehr durch die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China, den Ukraine-Krieg und einer zunehmenden Blockbildung und Abschottung („Friendshoring“) geprägt.

Es ist die Rede von einem „Cold Tech War“¹⁵ zwischen den USA und China und neuen Zöllen auf Elektroautos und Mikrochips. Die Unsicherheit dieser Dimension der Szenarioanalyse betrifft die Frage, ob wir auch in Zukunft globale, offene Märkte haben werden, oder aber ob sich Europa und die USA langfristig von China und möglicherweise auch voneinander abkoppeln werden.

Die zweite Dimension ist das Ausmaß, in dem Big Tech-Unternehmen weiterhin ihre dominante Position behalten können, die auf den oben beschriebenen Größenvorteilen, Netzwerkeffekten und ihren hohen F&E-Ausgaben basiert. Anders gesagt bildet die zweite Dimension den Grad, in dem Big Tech-Unternehmen in Zukunft durch neue Firmen, die auf neuen Technologien basieren, obsolet gemacht und verdrängt werden. Eine solche Entwicklung konnte schon in der Vergangenheit mehrfach beobachtet werden; heute erinnern sich nur mehr Wenige an die Big Tech-Unternehmen vom Beginn der 2000er Jahre wie Cisco oder AOL. Jeff Bezos, der Gründer von Amazon ist sich der Vergänglichkeit von Big Tech bewusst, wenn er sagt: „Amazon is not too big to fail ... in fact, I predict one day Amazon will fail“¹⁶.

Aus den beiden Dimensionen ergeben sich vier mögliche Szenarien als Kombination aus den jeweiligen „Niedrig-hoch“-Einschätzungen für die beiden Dimensionen:

- **„Winners Tech All“**, eine Zukunft in der die Globalisierung weiterhin die Weltwirtschaft dominiert und Big

Tech ihre Stellung auch in Zukunft bewahren kann. Die USA bleiben die einzige Supermacht und setzen die wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Agendas. In diesem Szenario bieten sich internationale Zusammenarbeit bei der Regulierung von Big Tech, eine Stärkung des Wettbewerbsrechts und Investitionen in Ausbildung und Unternehmertum als Politioptionen an.

- „Pax Technologica“ nimmt eine Zukunft an, in der De-Globalisierung zu einer zwischenstaatlichen

wirtschaftlichen Blockbildung und stärker abgeschotteten Märkten führt, in der die Politik die Regeln des Handels bestimmt. Die Regierungen der Länder jedes Blocks schützen ihre Märkte und fördern seine eigenen Big Tech-Unternehmen, sodass der Einfluss von Big Tech-Unternehmen auf den jeweiligen eigenen Wirtschaftsraum begrenzt bleibt. Hier sollte die EU verstärkt in F&E und die Entwicklung der eigenen Big Tech-Firmen sowie in Ausbildung und in riskantere Innovationen investieren.

DIE VIER SZENARIEN

WINNERS TECH ALL

- Globalisierung setzt sich fort
- Big Tech bleibt dominant
- Internationale Zusammenarbeit bei der Regulierung von Big Tech
- Start-up-Förderung und Wettbewerbspolitik

PAX TECHNOLOGICA

- De-Globalisierung & Blockbildung
- Big Tech-Firmen auf den eigenen Wirtschaftsraum beschränkt
- Entwicklung der eigenen Big Tech-Unternehmen

CLOSET LIBERALISM

- Fortschreitende Globalisierung
- Neue Konkurrenz für die heutigen Big Tech-Unternehmen
- Verstärkte Forschungsförderung
- Stärkung von regionalen Technologieagglomerationen

RE-MATCHING

- De-Globalisierung und Abgrenzung von Wirtschaftsräumen
- Aktive Rolle des öffentlichen Sektors
- Big Tech verliert an Bedeutung
- aktive Industriepolitik

- **„Re-matching“** beschreibt ein Szenario, in dem die Globalisierung ihren Höhepunkt überschritten hat und deglobalisierende Tendenzen auf dem Vormarsch sind. Es gibt neue Koalitionen zwischen Regierungen, Unternehmen und der Zivilgesellschaft, unter anderem auch die Bedeutung von Big Tech einschränken. Viele der heutigen Big Tech-Unternehmen ihre Position nicht halten und werden durch neue Firmen verdrängt. Die Dominanz von Big Tech hat neue Koalitionen von ‚would-be-losers‘ entstehen lassen, die Big Tech erfolgreich konkurrenzieren. Das Szenario legt eine aktive Industriepolitik nahe, um die Entstehung neuer digitaler MNEs bestmöglich unterstützen zu können.
- Schließlich ist das letzte Szenario **„Closet Liberalism“** eine Kombination aus anhaltender Globalisierung der Märkte bei gleichzeitigem Bedeutungsverlust nationalen Regierungen. Auch die heutigen Big Tech-Unternehmen kommen durch neue Konkurrenten unter Druck. Digitale Technologien ermöglichen zunehmend peer-to-peer-Aktivitäten ohne zentrale vermittelnde Akteure und machen ein deutlich dezentraleres Wirtschaftsmodell möglich. Die Autoren empfehlen in einer solchen Situation die Förderung von F&E-Aktivitäten in bestehenden Agglomerationen und die Entwicklung neuer Technologien auf Basis bestehender lokaler Kompetenzen.

Insgesamt machen die Szenarios deutlich, dass wir nicht notwendigerweise von einer Fortschreibung des status-quo bei Big Tech ausgehen können oder müssen, sondern auch andere Zukünfte möglich sind. Erfahrungen aus der Vergangenheit zeigen, dass sowohl die Globalisierung als auch technologische Trajektorien sich auch verlangsamen, stoppen oder sogar umkehren können. Ob das wünschenswerte Entwicklungen sind, bleibt allerdings dahingestellt.

DIE BIG TECH-SZENARIEN UND ÖSTERREICH

Die Zahlen zur Bedeutung von Big Tech in Österreich und die Ergebnisse des Workshops haben wichtige Erkenntnisse für die Übertragung der Szenarien von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen Big Tech-Szenarien¹⁷ auf Österreich gebracht. Genauso wie auf europäischer Ebene dominieren auch in Österreich Big Tech-Konzerne aus den USA. Heimische Unternehmen haben es nur in einigen Nischen wie etwa lokale Kleinanzeigen geschafft, sich als ernstzunehmender Konkurrenten zu Big Tech zu etablieren.

Auch die Frage, wie Big Tech und der Schutz der Privatsphäre inklusive persönlicher Daten zusammengehen können, lässt sich nicht auf nationaler Ebene regeln. Hier ist die EU gefragt. Über den Erfolg gehen die Meinungen auseinander, während die einen auf die striktere Regulierung in Europa in Vergleich zu den USA oder China verweisen, sehen andere noch bedeutende Lücken in der Regulierung und eine starke Tendenz neuer technologischer Entwicklungen, dem aktuellen Stand der Regulierung voraus zu sein.

Vor diesem Hintergrund scheinen die **Handlungsmöglichkeiten nationaler Politik** – im Unterschied zu internationalen Ansätzen oder der EU-Ebene - beschränkt zu sein. Es sind europäische Lösungen gefragt. Die österreichische Politik kann allerdings durch das Schaffen von Awareness für Datenschutz und Konsument:innenrechte sowie durch die Stärkung digitaler Inhalte in der Aus- und Weiterbildung zum Abbau von Ungleichgewichten beitragen.

Tendenziell scheinen die Handlungsmöglichkeiten Österreichs in den beiden Szenarien, die von einem geringeren Grad an Globalisierung und einer verstärkten Blockbildung ausgehen, größer zu sein. Hier ist der Wettbewerbsdruck von chinesischen und US-Big Tech-Unternehmen niedriger und die Möglichkeiten der Politik, europäische Anbieter zu regulieren, scheinen größer zu sein.

In einer nach außen abgeschotteten Europäischen Union, in der Big Tech vor allem aus nationalen Unternehmen besteht wäre es sicher einfacher, diese zu regulieren. Wir müssen hier allerdings auch berücksichtigen, dass es unabhängig von geopolitischen Konstellationen einen inhärenten Konflikt zwischen den Interessen von Big Tech, für die Daten der Konsument:innen der Rohstoff ihres Geschäfts sind, und den berechtigten Wünschen von Konsument:innen nach dem Schutz ihrer Daten gibt. Dieser Konflikt müsste auch in einer Zukunft, die von europäischen Big Tech-Unternehmen dominiert ist, gelöst oder wenigstens in einem vernünftigen Kompromiss gebracht werden. Weiters ist in einer Welt mit verstärkter Blockbildung nicht davon auszugehen, dass über Blockgrenzen hinaus bindende Abkommen ein einfacher zustande kommen könnten als in der globalisierten Welt von heute.

Ein geringerer Grad an Globalisierung ist möglicherweise für die Durchsetzung eines besseren Konsument:innen-schutzes in Österreich vorteilhaft. Weniger Globalisierung könnte auch heimische Start-ups vor dem internationalen Wettbewerb schützen. Innerhalb einer abgeschotteten Europäischen Union hätte Österreich auch gute Chancen, sich zu einem wichtigen Standort für europäische Big

Tech-Unternehmen zu entwickeln, denn das Land zählt schon heute zu den F&E-intensivsten Mitgliedsstaaten der EU.

Allerdings ist die Wirtschaftsleistung Österreichs im hohen Maße von Importen und Exporten abhängig. Auch wenn Österreichs wichtigste Handelspartner die Mitgliedsstaaten der EU sind, so wird ein beträchtlicher Teil der österreichischen Exporte weiter in Staaten außerhalb der EU exportiert, weil diese Produkte als Vorprodukte für Exportgüter, etwa in der deutschen Automobilindustrie verwendet werden. Dadurch ist der Anteil von Handelspartnern außerhalb der EU höher als die Exportstatistiken anzeigen.

Auch bei der Bewertung der einzelnen Szenarien für die langfristige Entwicklung des F&E-Standorts Österreich zeigen sich verschiedene Vor- und Nachteile. Grundsätzlich scheinen die beiden Szenarios die von einer Fortsetzung des Globalisierungstrends ausgehen günstiger für den F&E-Standort zu sein, weil Deglobalisierung vermutlich auch zu einer Konzentration der F&E-Aktivitäten ausländischer Firmen in den jeweiligen Heimatländern führen wird. Im „Pax technologica“ und „Re-matching“-Szenario würden sich Investitionen ausländischer Firmen möglicherweise auf europäische Konzerne beschränkt, wobei allerdings auch die Konkurrenz durch außereuropäische F&E-Standort wegfielen.

Ein zweiter negativer Effekt der beiden De-Globalisierungsszenarios betrifft internationale Wissensflüsse. Die Qualität von Forschung ist wesentlich vom Austausch zwischen Wissenschaftler:innen und Wissensbasen

abhängig. Das trifft heute mehr als je zuvor zu, denn das verfügbare Wissen in den USA und besonders in Asien hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht. Wenn De-Globalisierung diesen Austausch behindert, könnte damit auch die Produktivität der Forschung und damit die Attraktivität des Standorts sinken.

Die beiden Szenarios „re-scaling“ und „closet liberalism“ nehmen einen Bedeutungsverlust der heutigen Big Tech-Unternehmen und zunehmende Konkurrenz für sie durch neue Firmen an. Angesichts der heutigen Dominanz von US-Firmen in Big Tech scheint eine solche Zukunft bessere Möglichkeiten für österreichische Unternehmen zu versprechen, vor allem wenn man annimmt, dass die Bedeutung der zugrundeliegenden digitalen Technologien inklusive KI in Zukunft noch zunehmen wird.

Insgesamt scheinen die beiden Szenarios, in der von einer Fortsetzung der Globalisierung ausgegangen wird, für Österreich als kleine offene Volkswirtschaft die beiden vorteilhafteren Zukünfte zu sein. De-Globalisierung würde vermutlich zu Wohlstandsverlusten und damit einhergehenden sozialen und politischen Verwerfungen führen.

Unabhängig von den Ausgangannahmen der verschiedenen Szenarios muss die EU – will sie diese Chancen nutzen – allerdings die Rahmenbedingungen für europäische Big Tech-Unternehmen verbessern, wie am Workshop diskutiert wurde: Vollendung des Binnenmarktes für digitale Dienstleistungen, Voranbringen der Kapitalmarktunion und Steigerung der Attraktivität für Talente von außerhalb der EU.

QUELLENVERZEICHNIS

1. Mendonça, S., Archibugi, D., Gerbrandy, A. und Tsipouri, L. (2024), Futures of Big Tech in Europe. Scenarios and Policy Implications. Publications Office of the European Union. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/db955dcf-af69-11ee-b164-01aa75ed71a1/>
2. <https://ideas.repec.org/a/unc/tncjou/87.html>
3. <https://hbr.org/1996/07/increasing-returns-and-the-new-world-of-business>
4. <https://www.statistik.at/statistiken/industrie-bau-handel-und-dienstleistungen/leistungs-und-strukturdaten>
5. <https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies>
6. <https://www.handelsverband.at/publikationen/studien/ecommerce-studie-oesterreich/ecommerce-studie-oesterreich-2024/>
7. <https://www.derstandard.at/story/2000126295466/amazon-zalando-co-der-umgang-mit-gewinn-und-digitalsteuer-in>
8. <https://www.regiodata.eu/oesterreich-onlinehandel-2024/>
9. <https://www.bmf.gv.at/presse/pressemeldungen/2024/jaenner/digitalsteuer-2023.html>
10. https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en?filename=The%20future%20of%20European%20competitiveness%20%20A%20competitiveness%20strategy%20for%20Europe.pdf
11. https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en?filename=The%20future%20of%20European%20competitiveness%20%20A%20competitiveness%20strategy%20for%20Europe.pdf
12. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/list-designated-vlops-and-vloses>
13. <https://www.bea.gov/data/intl-trade-investment/activities-us-multinational-enterprises-mnes>
14. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/db955dcf-af69-11ee-b164-01aa75ed71a1/>
15. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969593123000951>
16. <https://www.forbes.com/sites/richardkostenbaum/2018/11/16/amazon-is-not-too-big-to-fail-bezos/>
17. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/db955dcf-af69-11ee-b164-01aa75ed71a1/>

FORESIGHT BRIEF

01/2024 EXECUTIVE SUMMARY

BIG TECH IN ÖSTERREICH

Big Tech-Unternehmen wie Amazon, Meta oder Alphabet haben die Welt grundlegend verändert. Wir profitieren von Big Tech durch neue Technologien und Dienste, die oft unentgeltlich angeboten werden. Unentgeltlich bedeutet jedoch nicht gratis; der Preis für die Dienste von Big Tech ist die Weitergabe persönlicher Daten. Es gibt einen inhärenten Konflikt zwischen Big Tech, für die Daten der Rohstoff ihres Geschäfts sind, und den berechtigten Wünschen von Konsument:innen nach dem Schutz ihrer Daten.

Für die Politik stellt sich die Frage, **wie sich Big Tech regulieren lässt**, ohne auf ihre **Vorteile verzichten** zu müssen. Neben dem Datenschutz sind hier die wirtschaftlichen Effekte von Big Tech ein wichtiges Thema. Es dominieren die Big Tech-Konzerne aus den USA; Europäische Unternehmen haben es bis auf einige Ausnahmen nur in Nischen geschafft, sich als ernstzunehmende Konkurrenten zu etablieren.

Die Handlungsmöglichkeiten der Politik werden dabei von verschiedenen Rahmenbedingungen beeinflusst. Einerseits kann **Big Tech nicht ohne die Globalisierung** existieren; eine de-globalisierte Welt, die in wirtschaftliche Blöcke zerfällt, würde deshalb weniger global agierende Big Tech-Konzerne zulassen. Andererseits ist auch eine Zukunft vorstellbar, in der die heutigen Big Tech-Konzerne ihre beherrschende Stellung zugunsten neuer Konkurrenten aufgeben müssen.

Vor diesem Hintergrund scheinen die Handlungsmöglichkeiten nationaler Politik – im Unterschied zu internationalen Ansätzen oder der EU-Ebene - beschränkt zu sein. Es sind **europäische Lösungen gefragt**, etwa in der Frage wie **Big Tech und der Schutz der Privatsphäre** inklusive persönlicher Daten zusammengehen können. Über den

AUTOR

Bernhard Dachs | AIT Center for Innovation Systems & Policy | bernhard.dachs@ait.ac.at

FORESIGHT BRIEF

01/2024 EXECUTIVE SUMMARY

Erfolg gehen die Meinungen auseinander, während die einen auf die striktere Regulierung in Europa in Vergleich zu den USA oder China verweisen, sehen andere noch bedeutende Lücken in der Gesetzgebung. Neue Technologien wie Künstliche Intelligenz scheinen das Ungleichgewicht zwischen Firmen und Konsument:innen zugunsten der Firmen zu beeinflussen.

Die Handlungsmöglichkeiten der Politik scheinen in einer de-globalisierten Welt tendenziell größer, denn hier ist der Wettbewerbsdruck von chinesischen und US-Big Tech-Unternehmen niedriger und die Chancen der Politik, europäische Anbieter wirksam zu regulieren, scheinen höher zu sein. Der Preis dafür ist wenigstens ein teilweiser Verlust der Vorteile, die die Globalisierung während der letzten 50 Jahre gebracht hat.

Unabhängig von den Ausgangsannahmen der verschiedenen Szenarien muss die EU – will sie die wirtschaftlichen Chancen von Big Tech nutzen – die **Rahmenbedingungen für europäische Big Tech-Unternehmen verbessern**. Wichtige Maßnahmen dafür sind die **Vollendung des Binnenmarktes für digitale Dienstleistungen**, Voranbringen der **Kapitalmarktunion** und die Steigerung der **Attraktivität für Talente** von außerhalb der EU.

AUF EINEN BLICK

- **Daten als Währung von Big Tech**
Big Tech tauscht kostenlose Dienste gegen persönliche Daten, was Datenschutzkonflikte schafft.
- **Herausforderung Regulierung**
Politik sucht nach einer Balance zwischen strenger Regulierung und den Vorteilen von Big Tech.
- **Europas Wettbewerbsfähigkeit**
Die EU muss ihre Rahmenbedingungen verbessern, um wirtschaftliche Chancen von Big Tech zu nutzen
- **Zukunftsstrategien für die EU**
Vollendung des Binnenmarkts, Voranbringung der Kapitalmarktunion und Talentförderung sind entscheidend für Europas technologische Wettbewerbsfähigkeit.